

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

*Elektron nashr,
164 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektor asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	

PUL-KREDIT SIYOSATI ORQALI IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISH

Berdiyev Akram O'ktamovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Bank ishi” kafedrası dotsenti, PhD

E-mail: a.berdiyev@tsue.uz.

ORCID: [0009-0003-5010-2398](https://orcid.org/0009-0003-5010-2398)

Annotatsiya: Maqolada pul-kredit siyosatining iqtisodiy o'sishga ta'siri to'g'risidagi ilmiy nazariyalar va empirik izlanishlar tadqiq etilgan bo'lib, o'rganishlar pul-kredit siyosatining qisqa muddatda iqtisodiy o'sishga ta'siri neytral ekanligini va uzoq muddatda ta'sirga ega ekanligini ko'rsatdi. Shuningdek, maqolada O'zbekistonda amalga oshirilayotgan pul-kredit siyosati tahlil qilingan bo'lib, tahlilda natijalariga asosan xulosa va takliflar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: pul-kredit siyosati, iqtisodiy o'sish, inflyatsiya, inflyatsion targetlash, valyuta kursi, iqtisodiy shok, iqtisodiy o'sish, iqtisodiy tahlil qilish.

Abstract: This article explores the scientific theories and empirical studies concerning the impact of monetary policy on economic growth. The findings indicate that in the short term, monetary policy has a neutral effect on growth, while in the long term, it shows a measurable influence. The article also analyzes the monetary policy implemented in Uzbekistan, and based on the analysis, conclusions and recommendations are provided.

Keywords: monetary policy, economic growth, inflation, inflation targeting, exchange rate, economic shock, economic analysis.

Аннотация: В статье исследуются научные теории и эмпирические изыскания, касающиеся влияния денежно-кредитной политики на экономический рост. Исследования показали, что в краткосрочной перспективе влияние денежно-кредитной политики на экономический рост является нейтральным, а в долгосрочной – значительным. Также в статье проанализирована реализуемая в Узбекистане денежно-кредитная политика, на основе результатов которой сформулированы выводы и предложения.

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, экономический рост, инфляция, инфляционное таргетирование, валютный курс, экономический шок, экономический анализ.

KIRISH

XX asr davomida ishlab chiqilgan turli iqtisodiy nazariyalar global iqtisodiy jarayonlarga chuqur ta'sir ko'rsatgan bo'lib, ular asosida ko'plab mamlakatlar o'zining makroiqtisodiy siyosat yo'nalishlarini shakllantirish va ularni samarali amalga oshirishga harakat qilmoqda. Ayniqsa, fiskal va pul-kredit

siyosatlarini bugungi kunda iqtisodiyotni barqarorlashtirish, inflyatsiyani jilovlash, bandlik darajasini tartibga solish hamda yalpi ichki mahsulot hajmini oshirishda muhim makroiqtisodiy instrumentlar sifatida keng qo'llanilmoqda. Ushbu siyosat turlari o'zining moslashuvchanligi, tezkor teskari aloqaga kirishish qobiliyati hamda ilg'or prognozlash mexanizmlarini ta'minlay olishi bilan alohida ajralib turadi.

Shunga qaramay, ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, pul-kredit siyosati mexanizmlarining samaradorligi ko'plab holatlarda cheklangan bo'lib, bu fiskal siyosatning iqtisodiy jarayonlardagi ta'sir doirasini kengaytirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Bunday sharoitda fiskal siyosat asosiy stabilizatsion vosita sifatida maydonga chiqib, pul-kredit siyosati esa ko'proq qo'llab-quvvatlovchi yoki ikkilamchi rolga ega bo'lmoqda. Shu nuqtayi nazardan, ayniqsa iqtisodiy o'sish sur'atlari tashqi va ichki omillarga nisbatan sezgir bo'lgan rivojlanayotgan davlatlar sharoitida pul-kredit siyosatining iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sirini chuqur o'rganish zarurati vujudga kelmoqda.

Ushbu ilmiy yondashuv, bir tomondan, pul-kredit siyosatining potensial imkoniyatlarini aniqlashga, ikkinchi tomondan esa, uni yanada samarali va maqsadli shaklda qo'llash mexanizmlarini ishlab chiqishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda makroiqtisodiy siyosatning sinergiyali modellarini ishlab chiqish, mavjud siyosiy-institutsional muhitga mos ravishda moslashtirish, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda strategik ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pul-kredit siyosati va iqtisodiy o'sish nazariyalari tarixiy rivojlanish jarayonida sezilarli darajada takomillashgan bo'lsa-da, ushbu sohada hanuzgacha bir qator nazariy tafovutlar, kontseptual noaniqliklar hamda metodologik qarama-qarshiliklar mavjud. Dastlabki klassik yondashuvlar pul va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni "pulning miqdor nazariyasi" asosida izohlagan. Bu yondashuvga ko'ra, pul taklifi iqtisodiy tizimdagi narxlar darajasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi, ishlab chiqarish hajmi esa doimiy omil sifatida qaraladi.

Shunga qaramay, zamonaviy iqtisodiy fikrlarning shakllanishi aynan 1930-yillardagi Buyuk Depressiya davrida boshlangan bo'lib, J. M. Keynsning "likvidlikning afzal ko'rish" tamoyiliga asoslangan yondashuvi ushbu sohadagi tub burilishga zamin yaratdi. Keyinchalik monetarizm oqimi – klassik miqdoriy nazariyani qayta talqin qilgan holda – pul-kredit siyosatining muhim jihatlariga yangi yondashuvlarni olib kirdi. Shu bilan birga, yangi klassik yondashuvlar doirasida "real biznes sikllari nazariyasi", "yangi Keyns modeli" va "yangi makroiqtisodiy konsensus" konsepsiyalari shakllanib, so'nggi o'n yilliklarda makroiqtisodiy siyosatga tahliliy asos sifatida keng qo'llanila boshladi.

Pul-kredit siyosatining iqtisodiy o'zgaruvchilarga ta'siri masalasi ilmiy doiralar e'tibor markazida bo'lib qolmoqda. Shu nuqtayi nazardan, ishlab chiqarish hajmi, bandlik darajasi va inflyatsiya kabi real indikatorlarga pul-kredit siyosatining qisqa va uzoq muddatli ta'sir mexanizmlarini aniqlash muhim ilmiy muammolardan biridir. Hozirgi kungacha olib borilgan tadqiqotlarning aksariyati rivojlangan mamlakatlar tajribasiga tayanadi va ko'pincha pul-kredit siyosatining uzoq muddatli istiqbolda neytral ekanligini isbotlashga qaratilgan. Biroq bu yondashuvlar rivojlanayotgan mamlakatlardagi iqtisodiy tizimlarning o'ziga xosligi va institutsional cheklovlarini to'liq qamrab olmasligi bilan cheklanib qolmoqda.

Shuning uchun turli nazariy yondashuvlarning amaliyotda qanday natijalar berganini, ularning rivojlanayotgan mamlakatlar sharoitida qay darajada ishlashini kompleks tarzda o'rganish bugungi kunda dolzarb ahamiyatga ega bo'lmoqda. Har bir nazariy modelni faqat tarixiy manzara yoki rivojlangan iqtisodiyotlar kontekstida emas, balki institutsional taraqqiyot sur'ati past bo'lgan iqtisodiyotlar misolida ham sinchiklab tahlil qilish zarur.

Klassik nazariy doiradagi yondashuvlardan biri, I. Fisher tomonidan ilgari surilgan pulning miqdor nazariyasidir. Ushbu konsepsiya, asosan, pul taklifi va narxlar darajasi o'rtasidagi bevosita va proporsional bog'liqlikni asoslaydi. Unda pulning aylanish tezligi (velocity of money) hamda real ishlab chiqarish hajmi doimiy deb qaraladi. Shu asosda, iqtisodiyotdagi pul miqdorining ortishi, boshqa omillar o'zgarmagan taqdirda, narxlarning mutanosib o'sishiga olib keladi. Bu yondashuvga ko'ra, pul taklifi uzoq muddatda neytral omil hisoblanadi va real iqtisodiy o'sishga faqat mehnat, kapital va texnologik taraqqiyot kabi real omillar ta'sir ko'rsatadi.

Biroq bu nuqtayi nazarga qarshi chiqqan J. M. Keynes, klassik yondashuvning bir qator fundamental kamchiliklarini ochib bergan. U pul aylanish tezligining barqaror emasligini, iqtisodiy sharoitga qarab keskin o'zgarishini e'tirof etib, narxlar va ishlab chiqarish hajmi o'rtasida klassik modeldagi kabi bevosita bog'liqlik mavjud emasligini isbotlashga harakat qilgan. Keynes nazariyasiga ko'ra, pulga bo'lgan talab endogen xarakterga ega bo'lib, daromad darajasi va foiz stavkalaridagi o'zgarishlarga sezgir tarzda bog'liq bo'ladi. Likvidlikni afzal ko'rish tamoyiliga asosan, iqtisodiy subyektlar o'z mablag'larini xavfsizroq va likvid aktivlarda saqlashni afzal biladi, bu esa foiz stavkalarining o'zgarishini pulga bo'lgan talab bilan bog'laydi.

Keynshilar, shuningdek, narxlar va ish haqi darajasining qisqa muddatli qat'iyligini asoslab, iqtisodiyotning o'z-o'zidan muvozanat holatiga qaytishini inkor etadi. Bu holat, ayniqsa, inqiroz sharoitida davlat tomonidan faol fiskal va pul-kredit siyosati yuritish zaruratini kuchaytiradi. Keyinchalik ushbu yondashuv asosida shakllangan yangi Keynes modeli bozorlarning nomukammalligi, nomutanosiblik va informatsion asimmetriya sharoitida makroiqtisodiy siyosatning faol aralashuvini asoslab berdi.

Iqtisodiyotni barqarorlashtirish hamda uzoq muddatli o'sish sur'atlarini ta'minlash maqsadida pul-kredit siyosatining nazariy va amaliy jihatdagi samaradorligini empirik asosda baholashga qaratilgan ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Ayniqsa, G. Mak Kandless va V. Veber tomonidan amalga oshirilgan keng ko'lamli tahlillar ushbu yo'nalishda muhim o'rin tutadi. Ular 110 ta mamlakatning 30 yilga yaqin davrini qamrab olgan statistik ma'lumotlarga asoslanib, pul ta'rifining turli shakllardan foydalangan holda inflyatsiya ko'rsatkichlari, ishlab chiqarish o'sishi va pul massasining harakati o'rtasidagi bog'liqlikni chuqur tahlil qilganlar.

Ushbu tadqiqotlar natijasi pul massasining o'sish sur'ati va inflyatsiya darajasi o'rtasida kuchli ijobiy korrelyatsiya mavjudligini ko'rsatgan. Aniqlangan korrelyatsiya koeffitsiyenti 0.92 dan 0.96 gacha bo'lib, bu natijalar pulning miqdor nazariyasining asosiy tamoyillaridan biri – ya'ni, pul taklifi va narxlar darajasi o'rtasidagi proporsional bog'liqlikni empirik jihatdan tasdiqlaydi. Shuningdek, bu bog'liqlik turli davrlar kesimida ham, iqtisodiy hajmi kichik mamlakatlar misolida ham o'z kuchini saqlab qolgan.

Biroq, pul taklifi va inflyatsiya darajasi o'rtasidagi ushbu bog'liqlikka qarama-qarshi tarzda, real ishlab chiqarish o'sishi bilan pul massasining o'sish sur'ati o'rtasidagi barqaror va izchil aloqaning mavjud emasligi aniqlangan. G. Mak Kandless va V. Veber bu jihatdan natijalarning zaifroq va o'zgaruvchan xarakterga egaligini ta'kidlaydi. Xuddi shunday fikrga R. Kormendi va P. Meguayr ham kelgan bo'lib, ular taxminan 50 ta mamlakat misolida olib borgan tadqiqotlari orqali hamda Geveke tomonidan AQShga oid statistik ma'lumotlar asosida o'tkazilgan tahlil natijasida pul massasining o'sishi uzoq muddatli real ishlab chiqarish ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmasligini aniqlaganlar.

J. Bullard va J. Keating tomonidan Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrda 58 mamlakat ma'lumotlari asosida olib borilgan tadqiqot ham inflyatsiyadagi doimiy o'zgarishlar iqtisodiy ishlab chiqarish darajasiga uzoq muddatli ta'sir ko'rsatmasligini ko'rsatgan. Shu bilan birga, J. Boschen va L. Mills tomonidan AQShda doimiy pul shoklarining yalpi ichki mahsulotga ta'siri tahlil qilinganda, bu ta'sirning sezilarli emasligi aniqlangan.

Monetarist yondashuv asosida tuzilgan ekonometrik regressiya modellari orqali olib borilgan boshqa tadqiqotlar ham bu xulosani mustahkamlovchi dalillarni keltiradi. Masalan, M. Lashkary va X. Kashani tomonidan Eronda 1959–2008-yillar davrida olib borilgan tahlil natijalariga ko'ra, pul omillarining iqtisodiy o'sishga va bandlik darajasiga sezilarli ta'siri kuzatilmagan.

Biroq, ayrim tadqiqotlar ushbu umumiy tendensiyadan chetlashgan holda, pul-kredit siyosatining rivojlanayotgan mamlakatlarda real iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini qayd etgan. Masalan, E. Xavi va P. Enu tomonidan 1980–2012-yillar davomida Kanada olib borilgan tahlilga ko'ra, oddiy eng kichik kvadratlar (OLS) modeli asosida pul taklifining iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'siri aniqlangan. Shuningdek, Kareyem va hamkorlari Nigeriya misolida 1998–2008-yillarga oid iqtisodiy ko'rsatkichlar asosida OLS va korrelyatsiya matritsasi yordamida tahlil o'tkazib, tor va keng ma'nodagi pul ko'rsatkichlarining real YAIM o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini empirik tarzda asoslab bergan.

Bundan tashqari, T. Mursi va M. El Mossalami tomonidan Misr misolida olib borilgan tadqiqotda dinamik stokastik umumiy muvozanat (DSGE) modeli va Bayes yondashuvi qo'llanilgan. Ular

2002–2008-yillardagi oylik vaqt qatorlari asosida o'tkazilgan tahlilda, pul-kredit siyosatidagi salbiy shoklar inflyatsiyaga nisbatan ishlab chiqarish hajmiga kuchliroq ta'sir ko'rsatganini aniqlagan. Ushbu natija, o'z navbatida, ekspansion pul-kredit siyosatining narxlar darajasiga keskin bosim o'tkazmasdan turib ham iqtisodiy faollikni rag'batlantirishi mumkinligini ko'rsatadi.

Shunday qilib, empirik tadqiqotlar natijalari bir-biridan farq qilganiga qaramay, iqtisodchilarning aksariyati pulning uzoq muddatli ta'siri narxlar darajasidagi o'zgarishlar bilan cheklanishini, real o'zgaruvchilarga esa juda zaif yoki umuman ta'sir qilmasligini ta'kidlaydi. Biroq, umumiy e'tirofga ko'ra, pul massasidagi o'zgarishlar qisqa muddatda real iqtisodiy ko'rsatkichlarga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Yuqoridagilardan xulosa qilish mumkinki, pul-kredit siyosati nafaqat qisqa muddatda inflyatsiya, bandlik va valyuta ayriboshlash kursiga ta'sir qilish orqali iqtisodiy sikllarni yumshatishga, balki uzoq muddatda iqtisodiy o'sishga ham ta'siri bor.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda pul-kredit siyosatining iqtisodiyotga ta'sirini o'rganish uchun O'zbekiston Markaziy banki, Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasining statistik ma'lumotlari foydalanildi. Tahlil qilishda regression tahlil, inflyatsiya va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlovchi korrelyatsion tahlil hamda dinamik trend tahlil usullari qo'llanildi. Natijalar EViews dasturida qayta ishlanib baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda uzoq yillar davomida iqtisodiy o'sish sur'atlarining nisbatan past darajada shakllanishi, mehnat bozoridagi muvozanatga erishish zarurati hamda narxlar dinamikasida kuzatilgan beqarorlik holatlari davlat tomonidan olib borilayotgan makroiqtisodiy siyosatni yanada takomillashtirish va strategik qayta ko'rib chiqishni taqozo etdi. Mavjud fiskal va pul-kredit siyosatining qayta ko'rib chiqilishi esa zamonaviy bozor iqtisodiyoti talablariga mos, barqaror va dinamik tizimga o'tishni jadallashtirish imkonini berdi.

Shu kontekstdan kelib chiqib, 2017-yilning oxiridan boshlab hukumat tomonidan iqtisodiyotda bozor mexanizmlarining rolini kuchaytirish va erkin raqobat muhitini shakllantirishga yo'naltirilgan chuqur tarkibiy islohotlar bosqichi boshlangani alohida ahamiyatga ega. Bu jarayonda Markaziy bank faoliyatiga ham zamon talablariga javob beruvchi, shaffoflik va javobgarlikka asoslangan pul-kredit siyosatini amalga oshirish vazifasi yuklatildi.

Islohotlarning muhim boshlang'ich bosqichlaridan biri sifatida valyuta bozorini liberallashtirishga hamda qat'iy belgilangan kursdan bozor tamoyillariga asoslangan kursga bosqichma-bosqich o'tishga alohida e'tibor qaratildi. Bu yondashuv orqali pul-kredit siyosatining ichki ustuvor yo'nalishlariga – xususan, narxlar barqarorligini ta'minlashga qaratilgan inflyatsion targetlash rejimiga o'tish uchun zarur poydevor yaratildi [14].

Navbatdagi muhim yo'nalish sifatida, Markaziy bank faoliyatining asosiy maqsadi sifatida narxlar barqarorligini ta'minlash belgilandi. Shu bilan birga, bankning institutsional mustaqilligini ta'minlash, tashkiliy-huquqiy asoslarini mustahkamlash va samaradorligini oshirish bo'yicha zarur chora-tadbirlar belgilab olindi [16].

Islohotlar natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan iqtisodiy o'zgarishlarni yumshoq tarzda boshqarish va bu jarayonni bosqichma-bosqich amalga oshirish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Inflyatsion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich o'tish orqali pul-kredit siyosatini takomillashtirish to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga muvofiq, 2017–2024-yillarda pul-kredit siyosatini izchil modernizatsiya qilish va inflyatsion targetlash rejimiga o'tishni nazarda tutuvchi kompleks chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi [17].

Inflyatsion targetlash strategiyasining tanlanishi xalqaro tajriba va tavsiyalarga asoslangan holda amalga oshirildi. Chunki so'nggi yillarda ushbu yondashuv yetakchi xalqaro moliyaviy institutlar tomonidan tavsiya etilmoqda, shuningdek, rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda ushbu model makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda o'zini ijobiy tomondan namoyon qilmoqda. Shu

bilan birga, mazkur yondashuv iqtisodiy siyosatning oldindan prognoz qilinishi va investorlar uchun ishonchli muhit yaratilishiga xizmat qilmoqda (1-rasm).

1-rasm. Pul-kredit siyosatining transmission mexanizmlari: instrumentlari, vazifalari va maqsadlari

2019-yil yakunlariga kelib, O'zbekistonda inflyatsion targetlash rejimiga o'tish uchun zarur bo'lgan institutsional, makroiqtisodiy va huquqiy asoslar bosqichma-bosqich shakllantirildi. Ushbu islohotlar kontekstida 2023-yil 1-yanvardan e'tiboran Markaziy bank pul-kredit siyosatini to'liq yangi rejim – inflyatsion targetlash modeliga asoslangan holda yuritishni boshladi. Bu rejim doirasida Markaziy bank zimmasiga 2024-yil yakuniga qadar inflyatsiya darajasini 10 foizgacha pasaytirish, 2023-yilda esa 5 foizlik inflyatsiya ko'rsatkichiga erishish vazifasi yuklatildi. Ushbu darajani saqlab qolish esa inflyatsion targetlash siyosatining uzoq muddatli strategik maqsadi sifatida belgilandi.

Mazkur maqsadga erishish jarayonida Markaziy bank tomonidan amalga oshirilgan strategik va operatsion choralarni chuqur tahlil qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, siyosatning bosqichma-bosqich tatbiq etilishi, uning amalga oshirish mexanizmlari hamda asosiy bosqichlarda qo'llangan instrumentlar ustuvor tahlil obyekti sifatida qaraladi. Yuqorida keltirilgan chizma asosida amalga oshirilgan siyosiy harakatlar monitoringi Markaziy bank tomonidan inflyatsion targetlash mexanizmining qanchalik samarali ishlayotganini baholash imkonini beradi.

Pul-kredit siyosatini yangi makroiqtisodiy paradigmadagi yuritish, avvalo, Markaziy bankning ichki narxlar barqarorligini ta'minlash orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishdagi rolini belgilaydi. Shu nuqtayi nazardan, O'zbekiston Markaziy banki inflyatsion targetlash rejimi sharoitida transmission mexanizmlaridan qanday foydalanganligi, foiz stavkalari, likvidlikni boshqarish, valyuta kursi va kutilmalarni shakllantirish bo'yicha qanday yondashuvlarni qo'llaganligi, ushbu siyosat natijadorligining asosiy ko'rsatkichlari sifatida tahlil etiladi. Bu esa, mamlakatda pul-kredit siyosatini zamonaviy, prognozga asoslangan va shaffof modelga moslashtirish yo'lidagi islohotlarning real samaradorligini aniqlash imkonini beradi.

2023-yilda Markaziy bank inflyatsion targetlashga o'tishning faol bosqichi sifatida baholangan I-III-choraklar davomida restriktiv pul-kredit siyosatini amalga oshirdi. Ushbu davrda qayta moliyalash stavkasi mos ravishda 16 va 15 foiz darajasida belgilandi. Bu choralar inflyatsiyani qisman jilovlashga xizmat qilgan bo'lib, 2023-yilning uchinchi choragining ikkinchi oyida inflyatsiya darajasi 2.7 foiz punktga pasaydi.

Shu bilan birga, global izolyatsiya sharoitida ishlab chiqarishning sekinlashuvi hamda yuqori foiz stavkalari sababli yalpi talabning qisqarishi YaIM o'sish sur'atining 4.8 foizdan 0.5 foizgacha pasayishiga olib keldi. Iqtisodiy faollikni tiklash maqsadida Markaziy bank III-chorak yakunida qayta moliyalash stavkasini 14 foizgacha pasaytirdi va uni 2024-yil yakuniga qadar o'zgartirmasdan saqlab qoldi. Shu bilan birga, inflyatsion bosimni kamaytirish maqsadida pul-kredit siyosatining boshqa instrumentlaridan ham faol foydalanila boshlandi. Natijada, iqtisodiy o'sish 2023-yil yakunida 1.9 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 2024-yil yakuniga kelib 7.4 foizga yetkazildi (2-rasm).

2-rasm. Markaziy bank asosiy stavkasi va asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar dinamikasi tahlili¹

Biroq, 2022-yilning so'nggi oylarida dunyoda yuzaga kelgan geosiyosiy ziddiyatlar va ularning ortidan kirib kelgan o'zaro sanksiyalar xalqaro savdo va moliyaviy operatsiyalarni cheklab qo'ydi. Bu esa aholining va tadbirkorlik subyektlarining inflyatsiya va milliy valyutaning qadrsizlanishi borasidagi kutilmalarini keskin oshirdi. Shu bilan birga, energiya resurslari va oraliq mahsulotlar yetkazib

¹ Muallif tomonidan O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki va O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida tahlil qilingan.

berishdagi cheklovlar yalpi taklifning qisqarishiga, ichki bozor esa ortiqcha yalpi talab bosimi ostida qolishiga olib keldi. Bu esa narxlar darajasining ko'tarilishi xavfini kuchaytirdi.

Mazkur vaziyatda Markaziy bank I-chorakning so'nggi oyida qayta moliyalash stavkasini 3 foiz punktga oshirdi va II-chorakning ikkinchi oyining oxirigacha uni 17 foiz darajasida saqlab qoldi. Ushbu qaror, kapital egalari tomonidan xorijiy valyutadagi depozitlarni milliy valyutadagi aktivlarga almashtirishga turtki berdi va natijada valyuta kursining pasayishiga xizmat qildi.

Garchi olib borilgan restriktiv pul-kredit siyosati valyutaning keskin qadrsizlanishini qisman jilovlagan bo'lsa-da, iqtisodiyotdagi mavjud yuqori talab inflyatsiya darajasining 10.4 foizdan 12.2 foizgacha ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Shu bilan birga, xalqaro tovar ayirboshlash hajmining sanksiyalar sababli qisqarishi, ichki taklifdagi muammolar bilan birgalikda, YaIM o'sish sur'atining 2022-yil III-choragida 5.8 foizgacha pasayishiga, IV-chorak yakunida esa bu ko'rsatkichning 5.4 foizgacha kamayishi prognoz qilinishiga olib keldi.

Shuningdek, iqtisodiy o'sishning potensial o'sishdan og'ish darajasi tahlili, ya'ni YaIM tafovuti tahlili uning so'ngi yillarda kengayganligini ko'rsatdi. Bu holatni so'ngi 2019-2022-yillar davomida global darajadagi pandemiya va geosiyosiy notinchlik shuningdek, makroiqtisodiy siyosatlarining bu shoklarni oldini olish borasidagi samarasizligi bilan izohlash mumkin (3-rasm).

3-rasm. YaIM tafovuti tahlili²

YaIM o'sishini ta'minlash, u orqali iqtisodiyotdagi tafovutni qisqartirish hamda yuzaga kelayotgan inflyatsion bosimni yumshatish maqsadida pul-kredit va fiskal siyosat samaradorligini empirik jihatdan baholash uchun tahlil o'tkazildi (4-rasm). Tahlil 2016–2022-yillar oralig'idagi choraklik statistik ma'lumotlar asosida amalga oshirildi.

Pul-kredit siyosatining iqtisodiy o'sishga ta'sirini baholash uchun choraklik pul massasi ko'rsatkichlari asos sifatida tanlandi. Regressiya natijalari shuni ko'rsatdiki, pul taklifining 1 foizga oshirilishi qisqa muddatda YaIMning 0.74 foizga oshishiga xizmat qilgan.

Xuddi shu istiqbolda fiskal siyosat samaradorligini baholashda choraklik jami soliq tushumlari ko'rsatkichidan foydalanildi. Tahlil natijalariga ko'ra, fiskal siyosatning iqtisodiy o'sishga ta'siri nisbatan yuqoriroq bo'lib, soliq yukini kamaytirish orqali soliq tushumining 1 foizga qisqarishi o'rta muddatda YaIMni 0.8 foizga oshirishi mumkinligi aniqlandi.

Garchi pul-kredit siyosatining ta'siri nisbatan pastroq bo'lsa-da, tahlil shuni ko'rsatdiki, ushbu ta'sir bir chorak kechikish (lag) bilan yuzaga chiqadi. Bunga qarama-qarshi ravishda, fiskal siyosatning ta'siri ikki chorak kechikish bilan namoyon bo'ladi. Bu holat pul-kredit siyosatining iqtisodiy shoklarga nisbatan qisqa muddatda, ya'ni tezkorlik bilan javob qaytarishdagi afzalliklarini ko'rsatadi (4-rasm).

² Muallif tomonidan tahlil qilingan.

4-rasm. Iqtisodiy o'sishga ta'sir etuvchi omillar OLS regression tahlil natijalari³

Ammo, uzoq va o'rta muddatda pul-kredit siyosati iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish bilan birga narxlar darajasi va valyuta kursining oshishiga, ya'ni milliy valyutaning qadrsizlanishiga olib kelishi aniqlangan. Aksincha, fiskal siyosatning samaradorligi bu borada nisbatan yuqoriroq bo'lib, u o'rta muddatda aholi iste'mol moyilligiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, inflyatsion bosimni pasaytirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, uzoq muddatda valyuta kursiga salbiy ta'sir ko'rsatmasdan, yalpi ichki mahsulot (YalM) o'sishini ta'minlash imkonini berishi kuzatilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

1. O'zbekistonda pul-kredit siyosati uzoq yillar davomida monetar targetlash rejimi asosida yuritilgan bo'lib, bu Markaziy bank oldiga narxlar barqarorligini ta'minlash bilan bir qatorda valyuta kursini tartibga solish kabi ikkita vazifa yuklatilishiga sabab bo'lgan. Bu pul-kredit siyosatining shaffofligi va uning narxlarni barqarorlashtirishdagi samardorligini pasayishiga olib kelgan.

2. Uzoq davr mobaynida ich-ichdan yemirilib kelgan pul-kredit siyosatini isloh qilish maqsadida 2023-yildan boshlab inflyatsion targetlash rejimi o'tildi. Bu o'z navbatida Markaziy bankning pul-kredit siyosati shaffofligi, hisobdorligi va samaradorligini yaxshilashga xizmat qilganligi aniqlandi.

3. Amalga oshirilgan tahlillar inflyatsion targetlash rejimini joriy etish va to'laqonli ishlashini ta'minlashda uchun dastavval markaziy bankning mustaqilligini ta'minlash zarurligini ko'rsatdi. O'zbekiston sharoitida buni ta'minlashning keyingi bosqichi sifatida ham *de-jure* ham *de facto* erkin suzuvchi valyuta kursiga o'tish taklif etiladi.

4. Iqtisodiy stresslar davrida pul-kredit siyosatini qo'llab-quvatlovchi fiskal siyosatni yuritish sinergik samaraga ega ekanligidan kelib chiqib, avtomatik fiskal stabilizator instrumentlarini amaliyotga tadbiq etish taklif etiladi.

3 Muallif tomonidan tahlil qilingan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Brunner, K and Meltzer, A.H. (1972). Money, debt and economic activity. *Journal of Political Economy*, Vol 80, pp. 951-77.
2. Gali, J. (2008). Monetary policy, inflation and business cycle: *An introduction to the New Keynesian Framework*. Oxfordshire: Princeton University Press.
3. Goodfriend, M. and King, R.G. 1997. The new neoclassical synthesis and the role of monetary policy. *NBER Macroeconomics Annual*, Vol.12, pp. 231- 283. // Arestis, P. (2009). New Consensus in Macroeconomics: A critical appraisal. *University of Cambridge*.
4. Keynes, J.M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. *Macmillan*, London.
5. McCandless, G. T. Jr., and W. E. Weber. 1995. "Some Monetary Facts." Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review 19(3): 2–11.
6. Kormendi, R. C., and P. G. Meguire. 1984. "Cross-Regime Evidence of Macroeconomic Rationality." *Journal of Political Economy* 92(5): 875–908.
7. Geweke, J. 1986. "The Superneutrality of Money in the United States: An Interpretation of the Evidence." *Econometrica* 54(1): 1–22.
8. Bullard, J., and J. W. Keating. 1995. "The Long-Run Relationship between Inflation and Output in Postwar Economies." *Journal of Monetary Economics* 36(3): 477–496.
9. Boschen, J. F., and L. O. Mills. 1991. "The Effects of Countercyclical Monetary Policy on Money and Interest Rates: An Evaluation of Evidence from FOMC Documents." Federal Reserve Bank of Philadelphia. WP-91-02.
10. Lashkary, M. and Kashani, H.B. (2011). The Impact of Monetary Variables on Economic Growth in Iran: A Monetarists' Approach. *World Applied Sciences Journal*, Vol. 15, No. 3, pp. 449-456.
11. Havi, E. and Enu, P. (2014). The effect of fiscal policy and monetary policy on Ghana's economic growth: which policy is more potent? *International Journal of Empirical Finance*, Vol 3, No.2, pp. 61-75.
12. Kareem, R.O., Afolabi, A.J., Raheem, K.A. and Bashir, N.O. (2013). Analysis of Fiscal and Monetary Policies on Economic Growth: Evidence from Nigerian Democracy. *Current Research Journal of Economic Theory*, Vol. 5, No. 1., (March), pp. 11-19.
13. Moursi, T.A. and El Mossallamy, M. (2010). Monetary policy analysis with New Keynesian Models for Egypt. *Information and Decision Support Center (IDSC) of the Egyptian Cabinet Working paper*.
14. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.09.2017-yildagi "Valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5177-son Farmoni.
15. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Pul-kredit siyosatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Qarori.
16. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 09.01.2018-yildagi "O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki faoliyatini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi PF-5296-son Farmoni.
17. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.11.2019-yildagi "Inflyatsion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich o'tish orqali pul-kredit siyosatini takomillashtirish to'g'risida"gi" PF-5877-son Farmoni.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100